

PERCEPEREA EVALUĂRII INTERACTIVE ȘI APRECIEREA PERFORMANTELOR ELEVILOR LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN CICLUL GIMNAZIAL

CZU: 373.5:371.26:(811.135.1 + 821.135.1)

DOI: 10.5281/zenodo.6524468

Petria-Steluța BĂRBULESCU

*Școala Gimnazială „Nicolae Coculescu” , Scornicești, Olt, România
doctorandă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”*

ORCID: 0000-0002-0033-8904

În literatura psihopedagogică evaluarea reprezintă unul dintre elementele esențiale ale procesului educațional din triada predare-învățare-evaluare. În condițiile reformei actuale, evaluarea școlară se pliază conceptului educațional modern, învățământul formativ-productiv. Evaluarea este un proces de valorizare, care se manifestă cel mai evident în perioada școlarizării, o componentă cheie a învățării și dezvoltării elevului, dar și o componentă cheie pentru demersul didactic. Evaluarea este un proces continuu de colectare a informațiilor despre nivelul actual de cunoștințe, abilități și atitudini ale elevului. Reflectarea evaluării interactive prin intermediul testelor formative ne poate oferi modalități variate de abordare a acesteia și demonstrează necesitatea stringentă a aplicării practice în triada procesului educațional: predare-învățare-evaluare.

Cuvinte-cheie: standard de evaluare, evaluare interactivă, strategii de evaluare interactivă, autoevaluarea, interevaluarea, gradul de obiectivitate, performanțe eficiente.

PERCEPTION OF INTERACTIVE EVALUATION AND ASSESSMENT OF STUDENT PERFORMANCE IN ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE GYMNASIUM CYCLE

In the psycho-pedagogical literature, evaluation is one of the essential elements of the educational process in the teaching-learning-evaluation triad. In the conditions of the current productive education. Assessment is a process of valorization, which is most evident during schooling, a key component of student learning and development, but also a key component for teaching. Assessment is an ongoing process of gathering information about the student's current level of knowledge, skills, and attitudes. The reflection of the interactive evaluation through formative tests can offer us various ways to approach it and demonstrates the urgent need for practical application in the triad of the educational process: teaching-learning-evaluation.

Keywords: The interacted estimate, capacity of self-estimate, classical lesson, evocation courses, mediate learning, reorganization on the behavior, the typical exactingness.

Nu există nicio activitate în afara evaluării, scopul fiind acela de a evidenția modalitatea de asimilare a materialului didactic, de a dezvălui cum sunt conștientizate rezultatele predării-învățării prin raportare la un standard și acomodarea permanentă la ritmul real de avansare în asimilarea noilor cunoștințe de către elevi.

Evaluarea face parte din procesul de predare-învățare pentru că la ea participă atât elevii, cât și profesorul. De fapt, evaluarea este o operație metodică de comparație a unui rezultat obținut cu un obiectiv planificat. Fără evaluare, nu ar exista rezultatul unei activități de predare-învățare deoarece numai ea poate furniza dovezi concludente în vederea aprecierii finale a elevului. Pentru profesor, ea este o activitate etapizată, la capătul căreia profesorul își dă seama care este pregătirea elevului, la un moment dat, în comparație cu așteptările lui și cu cerințele programeor școlare. Pentru elev, evaluarea este mijlocul prin care se realizează cum este perceput de profesor și cum îi apreciază acesta pregătirea [1].

Evaluarea este un proces complex care presupune compararea rezultatelor activității instructiv-educative cu obiectivele planificate (evaluarea calității), cu resursele utilizate (evaluarea eficienței) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului). Prin calitate se înțelege raportul

dintre rezultatele obținute și cele așteptate; prin eficiență se înțelege raportul dintre rezultatele obținute și resursele utilizate; prin progres se înțelege raportul dintre rezultatele obținute și cele anterioare. Evaluarea constituie o activitate de colectare, organizare și interpretare a datelor obținute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul: - emiterii unor judecăți de valoare asupra rezultatelor măsurării; - adoptării unei decizii educaționale fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea și aprecierea rezultatelor școlare. Eficiența metodei de evaluare depinde de modul în care sunt formulate întrebările și ce se urmărește cu precădere: simpla reproducere a cunoștințelor, interpretarea și prelucrarea lor, capacitatea de a opera cu ele, de a le aplica în practică. Este mai potrivită varstelor mici, obișnuindu-i pe copii să expună un subiect [2].

Schimbările complexe în ceea ce privește utilizarea unor strategii moderne ale învățării presupun și metode de evaluare adecvate. Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri și metode de predare/ învățare și să fie gândită ca un instrument pentru îmbunătățirea activității, nu ca o „probă” a ceea ce știu sau nu știu elevii. De aceea, evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăți învățarea, nu să probeze că elevii au învățat ceva anume și cât anume, ca și informație.

Metodele și tehnicile moderne de evaluare urmăresc stimularea activismului elevilor, formarea și dezvoltarea capacităților de investigare a realității, formarea și dezvoltarea capacității de cooperare, a spiritului de echipă, dezvoltarea creativității, dezvoltarea gândirii critice, creative și laterale, dezvoltarea capacității de autoorganizare și autocontrol, dezvoltarea capacităților de interevaluare și autoevaluare.

Se asimilează mai bine suportul didactic atunci când:

- învățarea este activă, în colaborare în baza reperelor concludente;
- întrebările, sarcinile sunt relativ ușoare, dar în creștere logico-artistică;
- volumul de informație se asimilează datorită unor sarcini planificate, ce pot restructura imaginea evaluată;
- frecvența succeselor în procesul de receptare-asmilare a unui text literar poate fi înaltă și ea le produce elevilor plăcerea de a cunoaște stimulându-i spre o cooperare ce ține de domeniu.

Pornind de la aceste particularități putem specifica următoarele coordonate ale evaluării care se realizează pentru:

- a verifica cunoștințele dobândite în raport cu standardele;
- a interioriza unele motivații;
- a susține spiritul critic de autoevaluare;
- a conștientiza valoarea aprecierii personale și de către colegi, etc.

La ora actuală este dificil de a elabora concepția unui manual școlar fără a reflecta în prealabil asupra noțiunilor de „evaluare”, „autoevaluare”, „evaluarea interactivă”, „autoevaluarea didactică”.

Termenul „evaluare” ne oferă un teren favorabil pentru dezvoltarea modalităților în care programa operaționalizată poate să îl sprijine cât mai bine pe cel evaluat sub următoarele aspecte:

- realizarea strategiei și a tacticilor de predare;
- referirea permanentă la necesitățile elevilor;
- adecvarea resurselor la obiective;

Elevul implicat în procesul de evaluare își poate adresa permanent următoarele întrebări:

- De ce sunt la ora de limba și literatura română?
- Ce scop am?
- Ce motive mă determină?

- Sunt pregătit pentru a recepta textul?
- De fapt, cine sunt eu?
- Sunt sigur că voi reuși?
- Ce se așteaptă de la mine?

Noțiunea „strategie de evaluare” determină metodele și tehnicile de evaluare, în scopul realizării unor corelații eficiente între procesul de predare-învățare și cel de evaluare al limbii și literaturii române.

Strategiile de evaluare centrate pe învățare, formativă și formatoare, se înscriu în categoria strategiilor de evaluare interactivă. În acest sens, evaluarea interactivă presupune, de fapt, existența unui parteneriat între profesori și elevi care are la bază procese de colaborare și de negociere constructivă, vizând mobilizarea profesorului în cadrul proceselor de învățare și evaluare.

În felul acesta, evaluarea interactivă își poate determina și scopurile care sunt:

- conștientizarea necesității de asimilare a curriculei la limba și literatura română;
- sporirea încrederii în forțele proprii;

Astfel, profesorul predă în scopul atingerii unor finalități educaționale și evaluează metodele de realizare acestor finalități în funcție de performanțele efective ale elevilor.

Pe de altă parte, procesul de învățare al elevilor se concretizează în obținerea unor performanțe calitative de care sunt capabili și pe care permanent au capacitatea să și le autoevalueze. Pornind de la această idee se produc anumite ajustări la nivelul profesorului în ceea ce privește procesul de predare-învățare-evaluare și ajustări la nivelul elevului, referitor la procesul de învățare-autoevaluare. Autoevaluarea este un prim exercițiu pe calea dobândirii autonomiei în evaluare. Calitatea evaluării realizate de profesor se repercutează direct asupra capacității de autoevaluare a elevului. Interiorizarea repetată a grilelor de evaluare cu care operează profesorul constituie o premisă a posibilității și validității autoaprecierii elevului. De aici rezultă că autoevaluarea este un proces verificat și dirijat atât de evaluarea profesorului, cât și de eficiența propriei activități a elevului, dacă ținem cont de strategia atingerii performanțelor dorite.

Vom încerca, în cele ce urmează să determinăm fiecare componentă a actului didactic, pentru o analiză conștientă a relației sale cu evaluarea realizată prin intermediul metodelor interactive: autoevaluare și interevaluarea.

Astfel, în orice proces de predare-învățare-evaluare procesul predă raportându-se la finalități corect formulate, evaluarea volumului de informație în care acestea au fost atinse depinzând de performanțele efective ale elevilor înșiși. Se conturează două componente ce se află într-o relație constructivă și care apelează la un anumit model constructiv de transmitere a cunoștințelor și introsucând procedee noi, argumentate în verificarea și aprecierea acestora de către elevi.

Figura1. Relația evaluării cu celelate componente ale procesului de predare-asimilare a limbii și literaturii române

Cercetătoarea Pamela Farris ne propune câteva modalități de predare și de organizare a activităților didactice. Pe de o parte, autoarea abordează predarea-instruirea didactică în care evenimentele instruirii sunt cele caracterstice lecției clasice:

- recapitularea cunoștințelor din lecțiile anterioare;
- prezentarea, pe scurt, a subiectului noii teme;
- prezentarea și explicarea materialului după principiul „pașilor mărunți” în urma cărora elevul își dezvoltă capacitatea de a înțelege și de a exersa după fiecare pas informația asimilată;
- dinamizarea tuturor elevilor prin oferirea unor sarcini individualizate fiecăruia, a unui set de întrebări respectând corespunderea lor cu nivelul fiecărui elev și realizarea unui feedback permanent;
- propunerea unor sarcini de activitate independentă pentru fiecare elev și verificarea modului de realizare a lor [3].

Unei asemenea forme de organizare a procesului de predare-învățare-evaluare i se potrivește o evaluare directă, tradițională.

Este un segment aparte care ține de formarea evaluării sumative și apelează la metodele clasice (chestionarea orală, probele grafice sau practice, testele didactice, etc.).

Pe de altă parte, cercetătoarea menționează o serie de forme de organizare a lecției în care rolul elevilor, implicare lor activă în procesul de asimilare a cunoștințelor este considerabil sporit.

Sunt importante, în acest context, noțiunile „instruire holistică”, „învățare prin cooperare”, „temele ciclice”, etc. Elevii pot valorifica strategii utile de învățare și informații adecvate pe care apoi să le aplice în situații concrete.

Deoarece procesul este determinat de capacitatea elevului de a pătrunde în esența însușirilor semnificative ale temei asimilate, ne propunem și un suport practic al gândirii critice, care se bazează pe anumite deprinderi și abilități de a raționa justificat, coerent, logic, ținând cont de argumente solide, suficiente și valoroase. De aici rezultă că gândirea critică a unui elev îi poate educa „superioritate în volumul de cunoștințe” care în taxonomia abilităților cognitive ale lui Bloom, implică analiza, sinteza și evaluarea. Un asemenea model didactic, cu perspectivă, în opinia cercetătorului I.Dumitru, poate presupune următoarele secvențe de operaționalizare:

- evaluarea;
- realizarea sensului;
- reflecția personală.

Conform noului mod de organizare a lecției de limba și literatura română în ciclul primar, evaluării i se diminuează statutul de model instrucțional perfect, evaluarea ”îmbracă forma unui feedback” cu profunde valențe formative, astfel, profesorul și elevii devin o echipă care decide ce anume trebuie să învețe și modul în care trebuie să realizeze această activitate.

Pe de altă parte, principala activitate a elevului este cea de învățare, în urma căreia ar putea obține un șir de performanțe pe care le autoevaluează. O posibilă clasificare a teoriilor despre învățare grupate în numai trei categorii:

- învățarea urmează dezvoltării intelectuale;
- învățarea reprezintă dezvoltarea intelectuală;
- învățarea precedă dezvoltarea intelectuală [4].

S-a demonstrat, de fapt, că profesorii care aplică teoria „învățării mediate”, elevii acestora dispun de o percepție deosebită asupra relației profesor-elev. Conform teoriei „învățării mediate”, profesorul devine un „facilitator” care preia și prelucrează cunoștințele, iar elevul, o persoană care

le recrează, învățând astfel cum să învețe. Cele expuse confirmă că, pentru a explica relațiile care se stabilesc între evaluare și autoevaluare în procesul de predare-învățare e necesar să dispunem de un model. Am apelat la modelul teoretic propus de metodistul C. Stan, din care rezultă că principala activitate a profesorului (predarea) și, respectiv, a elevului (învățarea) se desfășoară în virtutea evaluării creative a performanțelor școlare [5].

Figura 2. Relația evaluare-autoevaluare din perspectiva procesului de predare-învățare-evaluare

În cazul nostru, modalitățile de realizare a evaluării randamentului de asimilare a cunoștințelor de limbă și literatură română vor fi eficiente și mult mai necesare în urma utilizării unei metodici interactive de autoevaluare/interevaluare, atunci când elevii sunt activi și conștienți, ca „subiecți capabili” ai procesului de învățare –evaluare.

Finalitățile educaționale sunt raportate la un set de criterii ce țin de cerințele curriculumului sau sale manualului, nivelul clasei, chiar și de valoarea propriilor performanțe, utilizând o multitudine de strategii didactice: metodele și instrumentele de evaluare.

De asemenea, afirmația doamnei Genevieve Meyer „... nici o evaluare nu este pură sau perfectă în sine sau în mod absolut. Perfecțiunea oricărei evaluări provine din adecvarea ei la obiectivele pentru care este făcută...” [6] este extrem de relevantă atunci când abordăm tema evaluării.

Este firesc să menționăm și că în funcție de felul cum interpretează elevul rezultatele obținute el poate să accepte sau poate să respingă decizia profesorului în urma evaluării didactice, fapt mediat de mulți factori cum sunt:

- gradul de obiectivitate și exigența profesorului;
- factorii care pot influența evaluarea;
- valoarea argumentării rezultatelor actului evaluării;
- concordanța între performanțele așteptate și cele eficiente;
- principalele trăsături ale elevului.

În concluzie, menționăm ca propunere câțiva pași pentru a forma adevăratele capacități de autoevaluare/interevaluare la elevii din ciclul primar și pentru a prezenta curriculumul de limba și literatură română într-un proces de optimizare a performanțelor școlare ale elevului:

- educarea permanentă a capacității de autocunoaștere, intercunoaștere;

- prezentarea corectă a strategiilor de evaluare în care ar trebui să fie antrenați elevii, precum și a criteriilor care vor sta la baza aprecierii cunoștințelor;
- utilizarea unor strategii interactive specifice nivelului învățământului primar de predare-învățare-evaluare;
- completarea unor chestionare care să cuprindă întrebări de apreciere a propriilor performanțe (dificultatea sarcinii, metodele utilizate, succesele obținute, modalitățile de optimizare, modelul de structurare a informației, etc).

Elevul trebuie să înțeleagă ceea ce a făcut corect și unde trebuie să schimbe ceva pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine pe viitor. Astfel, evaluarea trebuie să fie pentru el o mică „sărbătoare” a faptului că a reușit.

Sintetizând cele prezentate în acest articol am ajuns la concluzia că autoevaluarea și interevaluarea sunt influențate de conținutul și modul de interacțiune a componentelor procesului de învățământ, de particularitățile individuale ale elevului și de exigența profesorului. Astfel, includerea autoevaluării și evaluării interactive în procesul de predare-învățare a limbii și literaturii române pentru ciclul gimnazial este un fenomen util și necesar, care poate contribui la optimizarea procesului de predare-învățare-evaluare.

Referințe bibliografice:

1. FARRIS, Pamela Y., *Teaching Bearing Tosch*. Northern Illinois University, USA, 1998.
2. JINGA, I. *Evaluarea performanțelor școlare*. București, Ed. Afeliu, 1996.
3. LISIEVICI, P. *Evaluarea în învățământ. Teorie, practică, instrumente*, Aramis, București, 2002.
4. MEYER, G., *De ce și cum evaluăm?*, Polirom, Iași, 2000.
5. MITU, F. *Metodica predării-învățării integrate a limbii și literaturii române în învățământul primar*, București, Humanitas Educațional, 2006.
6. NICOLA, I. *Tratat de pedagogie școlară*. Ediția a doua, revizuită, Aramis, 2000.
7. RADU, I.T. *Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică și Pedagogică*, București, 2000.
8. STAN, C. *Autoevaluarea și evaluarea didactică*, Cluj-Napoca, 2001.
9. VIGOTSKI, L.S. *Opere psihologice alese. Gandire și limbaj*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.